

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE USE OF INTERACTIVE TECHNIQUES IN THE TEACHING OF DISCRETE MATHEMATICS AND MATHEMATICAL LOGIC

¹Daniel Jenkins, ²Kholmatov Javlon Yusupovich

¹Professor of Leadership & Organizational Studies, University of Southern Maine.

²Assistant of the Department of Information Systems and technologies of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

¹Дэниел Дженкинс, ²Холматов Жавлон Юсупович

¹Профессор лидерства и организационных исследований, Университет Южного Мэна.

²Ассистент кафедры информационных систем и технологий Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

DISKRET MATEMATIKA VA MATEMATIK MANTIQ FANINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

¹Daniel Jenkins, ²Xolmatov Javlon Yusupovich

¹Janubiy Meyn universiteti etakchilik va tashkiliy tadqiqotlar professori.

²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasida assistenti.

abstract

This article examines in detail the “work in small groups” method, one of the innovative methods used in the educational process of higher educational institutions. Using the example of a mosaic model on the topic “Checking a system of functions for completeness based on Post’s theorem” of the “Algebras of Reasoning” section of the discipline “Discrete Mathematics and Mathematical Logic”. Ways to organize practical classes using these methods are given. All assigned tasks and answers to them were analyzed.

аннотация

В данной статье подробно рассмотрен метод “работа в малых группах” из инновационных методов, применяемых в образовательном процессе высших учебных заведений. На примере мозаичной модели на тему “Проверки системы функций на полноту на основе теоремы Поста” раздела “Алгебры рассуждений” дисциплины “Дискретная математика и математическая логика”.

Приведены способы организации практических занятий с использованием этих методов. Проанализированы все поставленные задания и ответы на них.

annotatsiya

Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalari o’quv jarayonida qo’llaniladigan innovatsion metodlardan “Kichik guruhlarda ishlash” metodi keng yoritilgan hamda “Diskret matematika va matematik mantiq” fani “Mulohazalar algebrasi” bo’limining “Post teoremasi asosida funksiyalar sistemasini to’liqlikka tekshirish” mavzusiga “mozaika” modeli misolida tadbiiq qilingan. Bu metodlar yordamida amaliy mashg’ulotlarni tashkil qilish usullari keltirilgan. Berilgan barcha topshiriqlar va ularning javoblari tahlil qilingan.

Keywords:

method “work in small groups”, system of logical functions, completeness of the system of functions, maximal functional closed classes, Post table.

Ключевые слова:

метод "работа в малых группах", система логических функций, полнота системы функций, максимальные функциональные замкнутые классы, таблица Поста.

to'liqliligi, maksimal funksional yopiq sinflar, Post jadvali.

Kalit so'zlar:

"Kichik guruhlarda ishlash" metodi, mantiqiy funsiyalar sistemasi, funsiyalar sistemasining

©2023. Daniel Jenkins, Kholmatov Javlon Yusupovich.

Bugungi kunda ta'lim sohasida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, ta'lim mazmunini takomilashtirishga oid qabul qilingan hukumat qarorlari, ta'limni hayot bilan bog'lashni, o'qitish samaradorligini oshirishni, tez taraqqiy etib borayotgan jamiyat uchun har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirishni talab qiladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish asosiy maqsad sifatida belgilab berilgan. Bu o'rinda ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarning kirib kelishi va qo'llanishi davr talabi bilan bevosita bog'liqdir. Yangi pedagogik texnologiya ta'limning ma'lum maqsadga yo'naltirilgan shakli, usuli va vositalarining mahsulidir. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, aksariyat hollarda o'qituvchi dars jarayonida faqat o'zi ishlaydi, o'quvchilar esa kuzatuvchi bo'lib qolaveradilar. Ta'limning bunday ko'rinishi o'quvchilarning aqliy tafakkurini o'stirmaydi, faolligini oshirmaydi, ta'lim jarayonidagi ijodiy faoliyatini so'ndiradi.

Oliy ta'limda talabalarning "Diskret matematika va matematik mantiq" fanini o'rganish jarayoni uchta asosiy komponentdan iborat: ma'ruzalar, amaliy mashg'ulotlar va mustaqil ta'lim. Bizning fikrimizcha, talabalarning katta qismining umumiy matematik tayyorgarligi yetarli darajada yuqori emasligini hisobga olib, ma'ruzalarda materialni bayon qilishda aniqlik masalasiga ko'proq e'tibor qaratish zarur. Buni zamonaviy multimedia texnologiyalari yordamida amalga oshirish mumkin. Multimedia texnologiyalaridan foydalanish auditoriyalarni texnik qayta jihozlash, ulardagi kompyuterlar, proyektorlar va interfaol doskalarining paydo bo'lishi tufayli mumkin bo'ldi. Ma'lumki, materialni taqdim etishning bunday shakli ma'ruza mazmunining hajmi va sifatini oshiradi hamda turli metodik usullardan foydalanishga keng imkoniyatlar yaratadi. Matematik ma'lumotlarni taqdim etishda ham grafik illyustratsiyalar (videolar), materialni ta'kidlashning turli usullari va animatsion

effektlardan foydalanish ma'ruza materialini "jonliroq", vizual va idrok etish uchun qulay qilish imkonini beradi. Multimedia texnologiyalari oldindan o'ylangan mantiqiy tuzilmani va materialni taqdim etish tezligini saqlab qolish imkonini beradi, bu esa o'quv jarayonini faollashtiradi. Tinglovchilarga qaragan holda, ma'ruzachiga "tinglovchilarni nazorat qilish" va diqqatni alohida nuqtalarga qaratish osonroq. Multimedia ma'ruza davomida o'quv materialini yaxshiroq idrok etish va esda saqlashga yordam beradigan psixologik sharoitlarni yaratadi.[1],[5]

Amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishda amaliy dasturlardan (Microsoft Excel, eXpimal va boshqalar) faol foydalanishni taklif qilamiz. Murakkab masalalarni hal qilishni osonlashtirib, ular diskret matematikani o'rganishdagi psixologik to'siqni olib tashlaydi va bu jarayonni qiziqarli va sodda qiladi. Bunday holda, talabalar to'planning intellektual imkoniyatlaridan foydalangan holda o'z bilimlari yetishmasligini qoplagan holda yanada murakkab muammolarni hal qilishga tayyor bo'ladilar va tadqiqot natijalarini aniq, mazmunli hisobotlar shaklida taqdim etishni o'rganadilar. Biz "Diskret matematika" fanining "Mulohazalar algebrasi" bo'limini o'z ichiga olgan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan dasuriy vosita ishlab chiqdik. Dastur tipik masalalarni yechish, misollar, modul bo'yicha bajariladigan topshiriqlar va ijodiy individual topshiriqlardan iborat. Amaliy topshiriqlar tizimi talabalarning mustaqil ishlarini faollashtiradi va darsni chuqurroq o'zlashtirishga va masalalarni yechish usullarini rivojlantirishga yordam beradi. Mashg'ulotlar davomida talabalar individual ravishda bajarishlari kerak bo'lgan muammolarni hal qilish va tahlil qilishda faol ishtirok etadilar. Talabalarning mustaqil ravishda masalalar yechishlari ularga nazariyani yaxshiroq tushunishga va "Diskret matematika" fanidan o'rganiladigan ob'ektlar bilan ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishga yordam beradi. Doimiy monitoring va o'z-o'zini nazorat qilishni tashkil qilish uchun biz testdan foydalanishni taklif qilamiz. Har bir didaktik bo'linmani o'rganishni test bilan yakunlash orqali biz nafaqat uning butun o'zlashtirilishini, balki ma'lum bir darsning mavzularini ham kuzatishimiz mumkin. Muntazam ravishda o'tkaziladigan testlarning to'g'ri ishlab chiqilgan turkumi, bizningcha, o'quvchilarda o'rganilayotgan fanni o'zlashtirishni ta'minlaydigan bilimlarni tizimli ravishda egallash va ko'nikmalarni shakllantirishga, ularni muntazam mustaqil ishlashga ko'niktirishga xizmat qiladi. Yuqorida ko'rib chiqilgan ish usullari va shakllari o'qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan.[1],[6]

Ushbu maqolada o'qitish metodlaridan biri bo'lgan "kichik guruhlarda ishlash" usullari haqida so'z boradi hamda "Diskret matematika va matematik mantiq" fanini o'qitish misolida yoritiladi.

“Diskret matematika va matematik mantiq” fani bakalavriat matematika va amaliy matematika yo‘nalishi o‘quv rejasiga muvofiq o‘qitiladi va asosiy mutaxassislik fanlaridan biri hisoblanadi.

«Kichik guruhlarda ishlash» metodi haqida qisqacha ma‘lumot berib o‘tamiz.

Bu metod talabalarni birgalikda ishlashga o‘rganish naqadar muhim ekanligini tushunishga yordam beradi. Chunki talabalarning bir-birlariga ijobiy ta‘siri butun guruhning bilim olishi jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi. Bu metod bilan o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil qilish an‘anaviy o‘quv mashg‘ulotlari o‘tish metodlariga qaraganda ancha samarali ekanligi bir qator tadqiqotchi olimlar tomonidan ta‘kidlab o‘tilgan. Tadqiqotlar yana shuni ko‘rsatadiki, talabalarni kichik guruhlariga bo‘lib o‘quv mashg‘ulotlari tashkil etishning o‘zi yetarli emas. Kutilgan natijaga erishish uchun yana ikki komponent: guruhni rag‘batlantirish va shaxsiy mas‘uliyatni his qilish mexanizmi hamda uni rag‘batlantirish tizimini ishlab chiqish kerak bo‘ladi. Agarda guruh miqyosida rag‘batlantirish yetarli bo‘lmasa, guruh a‘zolari o‘z o‘rtoqlarining o‘tilayotgan o‘quv mashg‘ulotlarini o‘zlashtirishiga uncha ahamiyat bermay qo‘yadilar. Kichik guruhlariga bo‘linib, o‘quv mashg‘ulotlarini o‘tish metodining bir nechta variantlari yoki modellari mavjud: Birinchi modelda guruhlarining o‘quv materialini o‘zlashtirish natijasini yaxshilashga qaratilgan. Bunda o‘qituvchi biror mavzu yoki mavzuning rejasini qisqacha tushuntirib, talabalarga topshiriq beradi. Topshiriq masala-mashq, savol-javob yoki boshqa shakllardagi nazorat ishi bo‘lishi mumkin. So‘ngra topshiriq kichik guruhlar ichida muhokama qilinadi. Keyin o‘rganilgan mavzu bo‘yicha har bir kichik guruh a‘zosi individual tarzda nazorat ishi yozadi. Har bir talabaning olgan ballari qo‘shilib, umumiy guruh bali chiqariladi va to‘planadi. Shu tariqa guruhlarining olgan o‘rinlari aniqlanadi. To‘plangan ballarga ko‘ra guruhlar va faol ishtirok etgan kichik guruh a‘zolari rag‘batlantiriladi. Ikkinchi modelda nazorat ishi emas, balki mustaqil musobaqa o‘tkaziladi. Bunda guruh a‘zolari boshqa guruh a‘zolari bilan musobaqalashib ballar to‘plashadi. Uchinchi model mozaika modeli deb ataladi. Bu modelni ko‘proq katta guruhlarda qo‘llash maqsadga muvofiq. Guruhdagi talabalar soniga qarab o‘qituvchi har bir guruhga 4 yoki 5 nafardan talabani jalb qilib, har bir guruh tarkibidagi talabalar soniga qarab, mavzuga oid alohida alohida tarqatmali materialni o‘rganish uchun o‘quv-topshiriq‘ini beradi. Har bir guruhdan bir kishi bitta reja yoki savolni o‘rganishga mas‘ul qilib belgilanadi. Turli guruhlardan shu reja yoki savolni olgan talabalar birga yig‘ilib, shu savol yoki o‘quv topshiriqni muhokama qiladilar. Bu guruhlarini odatda ekspert guruhlari deb atashadi. Bunda ekspertlar guruhi oldindan kichik guruhlarini nazorat qilishlari uchun baholash mezonlari ishlab chiqishadi. Ushbu mezonlar mazmuni oldindan barcha talabalarga havola qilinadi. Agarda asosiy

guruhlarni alifbodagi harflar bilan belgilasak, talabalarni raqamlar bilan belgilaymiz. [2],[3]

Quyida “Kichik guruhlarda ishlash” metodining tuzilmasi “Post teoremasi asosida funksiyalar sistemasini to’liqlikka tekshirish” mavzusi misolida tushuntiramiz. Aytaylik, guruh 25 nafar talabadan iborat. O’qituvchi talabalarni 5 nafardan 5 ta kichik guruhga bo’ladi, ya’ni P_0, P_1, M, L, S guruhlar. Birinchi guruh P_0 , undagi talabalar $P_{01}, P_{02}, P_{03}, P_{04}, P_{05}$; ikkinchi guruh P_1 , undagi talabalar esa $P_{11}, P_{12}, P_{13}, P_{14}, P_{15}$; va hokazo tarzida bo’linadi. Har bir talaba o’zining raqami bo’yicha asosiy guruhidan, ya’ni harf bo’yicha o’quv materialining ma’lum qismi yoki savolini o’rganish bo’yicha topshiriq oladi. P_0 guruhiga “Nol saqlovchi funksiyalar”, P_1 guruhiga “Bir saqlovchi funksiyalar”, M guruhiga “Monoton funksiyalar”, L guruhiga “Chiziqli funksiyalar”, S guruhiga “O’z-o’ziga ikki taraflama funksiyalar” topshiriqlari beriladi. Material to’liq o’zlashtirilishi uchun vaqt beriladi. So’ngra mutaxassislar guruhida (raqamlar bo’yicha) barcha 1 yoki 2 va hokazo raqamlar asosida yangi guruh tashkil qilinadi, ya’ni, mutaxassislar guruhi $P_{01}, P_{11}, M_1, L_1, S_1$; ikkinchi guruh $P_{02}, P_{12}, M_2, L_2, S_2$; va hokazo tarzda yangi guruhlar hosil bo’ladi. Har bir asosiy guruhdan bir hil raqamdagi, lekin harfi turli guruh a’zolari to’planib, o’zlariga berilgan savol yoki o’quv-topshirig’ini muhokama qiladilar. So’ngra ekspertlar guruhi ishtirokchilari o’zining asosiy guruhiga qaytadilar. Har bir kichik guruhga mavzuga oid tarqatmali materiallardan topshiriqlar tarqatiladi, ularning har birida masala-mashqlar (shunday tanlanishi kerakki, unda barcha funksional yopiq sinflarga tegishli funksiyalar qatnashishi shart) beriladi. Masalan:

1-kichik guruh topshirig’i: $F_1 = \{\overline{x \vee y} \downarrow z; \overline{x} \vee y; x \rightarrow yz; (x|y) \rightarrow z$ -Post jadvali asosida funksiyalar sistemasini to’liqlikka tekshirilsin.

2-kichik guruh topshirig’i: $F_2 = \{(x \downarrow y) \vee z; \overline{xy}; x \rightarrow \overline{yz}; x \leftrightarrow yz\}$ -Post jadvali asosida funksiyalar sistemasini to’liqlikka tekshirilsin.

3-kichik guruh topshirig’i: $F_3 = \{(x \oplus y)z; x \vee y; x \rightarrow y \vee z; (x \downarrow y) \vee z\}$ -Post jadvali asosida funksiyalar sistemasini to’liqlikka tekshirilsin.

4-kichik guruh topshirig’i: $F_4 = \{(x \leftrightarrow y) \vee z; \overline{x} \vee \overline{y}; \overline{x} \rightarrow \overline{yz}; (x \downarrow y)|z\}$ -Post jadvali asosida funksiyalar sistemasini to’liqlikka tekshirilsin.

5-kichik guruh topshirig’i: $F_5 = \{x \oplus (y \vee z); x \vee \overline{y}; xy \rightarrow \overline{z}; (x|y) \downarrow z\}$ -Post jadvali asosida funksiyalar sistemasini to’liqlikka tekshirilsin.

Barcha guruhlariga tegishli ko’rsatmalar beriladi, yo’naltiriladi va topshiriqni bajarish uchun vaqt beriladi. Vaqt tugagach guruhlarning javoblari (Post jadvali) taqdim etiladi, muhokama va tahlil qilinadi. Post jadvalining har bir ustuni va natijasi tekshirilib chiqiladi.[4],[7],[8]

1-kichik guruh taqdim qilgan $F_1 = \{\overline{x \vee y} \downarrow z; \overline{x} \vee y; x \rightarrow yz; (x|\overline{y}) \rightarrow z$ funksiyalar sistemasining Post jadvali quyidagicha bo'lishi kerak:

1-jadval

	F_1	P_0	P_1	M	L	S
f_1	$\overline{x \vee y} \downarrow z$	+	-	-	-	-
f_2	$\overline{x} \vee y$	-	+	-	-	-
f_3	$x \rightarrow yz$	-	+	-	-	-
f_4	$(x \overline{y}) \rightarrow z$	+	+	-	-	-

Funksiyalar sistemasi to'liq.

2-kichik guruh taqdim qilgan $F_2 = \{(x \downarrow \overline{y}) \vee z; \overline{x}y; x \rightarrow \overline{y}z; x \leftrightarrow y\overline{z}\}$ funksiyalar sistemasining Post jadvali quyidagicha bo'lishi kerak:

2-jadval

	F_2	P_0	P_1	M	L	S
f_1	$(x \downarrow \overline{y}) \vee z$	+	+	-	-	-
f_2	$\overline{x}y$	+	-	-	-	-
f_3	$x \rightarrow \overline{y}z$	-	-	-	-	-
f_4	$x \leftrightarrow y\overline{z}$	-	-	-	-	-

Funksiyalar sistemasi to'liq.

3-kichik guruh taqdim qilgan $F_3 = \{(x \oplus \overline{y})z; x \vee y; x \rightarrow \overline{y} \vee z; (x \downarrow \overline{y}) \vee z\}$ funksiyalar sistemasining Post jadvali quyidagicha bo'lishi kerak:

3-jadval

	F_3	P_0	P_1	M	L	S
f_1	$(x \oplus \overline{y})z$	+	+	-	-	-
f_2	$x \vee y$	+	+	+	-	-
f_3	$x \rightarrow \overline{y} \vee z$	-	+	-	-	-
f_4	$(x \downarrow \overline{y}) \vee z$	-	+	-	-	-

Funksiyalar sistemasi to'liq emas.

4-kichik guruh taqdim qilgan $F_4 = \{(x \leftrightarrow \overline{y}) \vee z; \overline{x} \vee \overline{y}; \overline{x} \rightarrow \overline{y}z; (x \downarrow y)|z\}$ funksiyalar sistemasining Post jadvali quyidagicha bo'lishi kerak:

4-jadval

	F_4	P_0	P_1	M	L	S
f_1	$(x \leftrightarrow \overline{y}) \vee z$	+	+	-	-	-
f_2	$\overline{x} \vee \overline{y}$	-	-	-	-	-
f_3	$\overline{x} \rightarrow \overline{y}z$	+	+	-	-	-
f_4	$(x \downarrow y) z$	-	+	-	-	-

Funksiyalar sistemasi to'liq.

5-kichik guruh taqdim qilgan $F_5 = \{x \oplus (y \vee z); x \vee \bar{y}; xy \rightarrow \bar{z}; (x|y) \downarrow z\}$ funksiyalar sistemasining Post jadvali quyidagicha bo'lishi kerak:

5-jadval

	F_5	P_0	P_1	M	L	S
f_1	$x \oplus (y \vee z)$	+	-	-	-	-
f_2	$x \vee \bar{y}$	-	+	-	-	-
f_3	$xy \rightarrow \bar{z}$	-	-	-	-	-
f_4	$(x y) \downarrow z$	+	-	-	-	-

Funksiyalar sistemasi to'liq.

Agar biror ustunda xato mavjud bo'lsa, shu ustundagi amal aniqlanib, amalni tushuntirgan ekspert guruhdan jarima ball ayiriladi va hamma baholanadi.

Guruhni kichik guruhlarga bo'lib ishlash maqsadga muvofiq, chunki bunda quyidagi ijobiy natijalarga erishish mumkin:

- o'zaro axborot almashinuvi muntazam amalga oshiriladi;
- g'oya va fikrlarni yig'ish va o'rtoqlashish ta'minlanadi.

Guruhda ishlash individual ishlashga qaraganda yaxshi natija beradi. Bunga sabab sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- guruhda axborot diapazoni keng, chunki, har bir talaba ozmi-ko'pmi ma'lum axborotga ega;
- hamkorlik natijasida guruhdagi faol talabalarning ta'siri tufayli sust talabalarning ham faolligi ortishi mumkin;
- ko'pgina taklif, fikrlar o'zaro tanqid natijasida saralanadi.

Guruh bilan ishlash o'qitishning ijtimoiy metodi sifatida talabalarning bilimdon bo'lishiga qaratiladi. Uni mohirlik bilan qo'llash esa maqsadga erishishga olib keladi. Metodni samarali qo'llash natijasida quyidagilarga erishish mumkin:

- guruh bilan birgalikda ishlash shakllari o'rganiladi;
- talabalarda bir-birlariga bo'lgan hurmat, ishonch tuyg'ulari oshadi;
- nutq so'zlash, o'z fikrini asoslab berish va himoyalanihga bo'lgan qobiliyati ortadi;
- mustaqil fikrlash va muammolarni echishga oid ishtiyoqi shakllanadi;
- o'rganish, ishlashga bo'lgan ko'nikma va malakalar hosil bo'ladi va boshqalar.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, "Kichik guruhlarda ishlash", "Zinama-zina" interfaol metodlarini o'quv jarayonida yuqorida berilgan tartibda qo'llay olish uchun guruhlarga ajratilgan qismlar o'zaro bog'liq bo'lmasligi, ya'ni birinchi qismni o'zlashtirmay turib, ikkinchi yoki uchinchi qismlarni o'zlashtira olib bilishi mumkin bo'lgan mavzular tanlanishi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni. 08.10.2019 y.// <https://lex.uz/docs/4545884>
2. Башкин М.А., Дурнев В.Г. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» // Международный журнал экспериментального образования. – 2010. – № 9. – С. 97-98;
3. Умарова У.У. (2020). Использование педагогических технологий в дистанционном обучении моодле. Проблемы педагогики 51:6, С. 31-34.
4. Холматов, Ж., Худойшукурова, Р., & Ибадуллаев, Ш. (2023). Bul algebrasi funksiyalari sistemasini post teoremasi asosida to'liqlikka tekshirish. *Информатика и инженерные технологии*, 1(2), 66-70.
5. Холматов, Д., & Мустафоев, Э. (2023). Zamonaviy diskret matematikaning vazifalari. *Информатика и инженерные технологии*, 1(2), 352-356.
6. Kholmatov Javlon, & Mustafoyev Erali. (2023). STRUCTURE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF FULLY CONNECTED NEURAL NETWORKS. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 136–141.
7. Javlon X. et al. Классификатор движения рук с использованием биомиметического распознавания образов с помощью сверточных нейронных сетей с методом динамического порога для извлечения движения с использованием датчиков EF // *Journal of new century innovations*. – 2022. – Т. 19. – №. 6. – С. 352-357.
8. Yusupovich X. J. BEMORLARNING SHIFOKOR YOZGAN RETSEPTI BOYICHA DORILARNI QABUL QILGANLIK DARAJASINI ANIQLASH AVTOMATIK TIZIMNI YARATISH // MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 223-234.
9. Бурнашев В. Ф., Холматов Ж. Ю. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МНОГОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В НЕФТЯНОМ ПЛАСТЕ ПРИ ЕГО ЗАВОДНЕНИИ // RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 137-154.
10. Bultakov Kamoliddin, & Kholmatov Javlon. (2022). HAND MOTION CLASSIFIER USING BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION WITH CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS WITH A DYNAMIC THRESHOLD METHOD FOR MOTION EXTRACTION USING EF SENSORS. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 1(2), 282–285.
11. Yusupovich, X. J., & Mansur ogli, A. N. (2023). АРТЕКА-БЕМОР-ШИФОКОР АХБОРОТ ТИЗИМИНИ ЯРАТИШ КОНСЕПСИЯСИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(9), 1265-1272.
12. Javlon X. Salimov Jamshid Obid ogli." Классификатор движения рук с использованием биомиметического распознавания образов с помощью сверточных нейронных сетей с методом динамического порога для извлечения движения с использованием датчиков EF." // *Journal of new century innovations*. – 2022. – Т. 19. – С. 352-357.
13. Мустафоев Е., Холматов Ж. Brayl matn tasviri sifatini oshirish usullari // *Информатика и инженерные технологии*. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 23-27.